

PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AYU SELVIA WATI Alias AYU;**
2. Tempat lahir : Gubuk Mamben;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 17 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Kaharudin Lingk. Gubuk Mamben Kel. Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terhadap Terdakwa AYU SELVIA WATI Alias AYU tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sahdan, S.H., Muhammad Ahyar, S.H., Abdul Azim, S.H., Giras Genta Tiwikrama, S.H., Kumar Gauraf, S.H., dan Ari Ade Kumala, S.H., M.H., dan yang hadir pada persidangan ini yaitu Sahdan, S.H., Kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Sahdan Law Firm, yang beralamat di Jl. Catur Warga Kav.III No.5 (Barat Lapangan Sangkareang/depan Indomaret) Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Prov. NTB, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 19/P.iTe/Mtr/07/2025, tanggal 15 Juli 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Juli 2025, dengan Register Nomor 158/SK.Pid/2025/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU SELFIA WATI Als AYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya ha1 tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AYU SELFIA WATI Als AYU dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) rangkap print out tangkapan layar cerita instagram akun ayu.sw_ yang memuat pencemaran nama baik
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Ayu Selfia Wati als Ayu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Ayu Selfia Wati als Ayu tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

3. Perbuatan Terdakwa tidak didasari niat jahat (*mens rea*), melainkan luapan emosi sesaat akibat kekecewaan setelah mengalami kerugian finansial yang nyata dan membantu Para korban Lainnya;
4. Unggahan Terdakwa merupakan ekspresi pribadi sekaligus upaya mencari keadilan yang didorong oleh wanprestasi dan dugaan penipuan oleh Saksi Rulita, in casu Pelapor sehingga lebih tepat diselesaikan melalui jalur perdata maupun mekanisme *restorative justice*;
5. Bahwa sekalipun harus dihukum, pasal yang tepat diterapkan adalah Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan dan atau Majelis Hakim berpendapat lain;
6. Agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana seringan-ringannya yaitu berupa pidana percobaan, sesuai dengan asas *ultimum remedium* serta prinsip *restorative justice*, demi tercapainya keadilan yang berperikemanusiaan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AYU SELFIA WATI Als AYU pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam Dua ribu dua puluh empat bertempat di Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki akun media sosial Instagram dengan nama akun @ayu.sw_

Berawal pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 bertempat di rumah Saksi APRINA MEGAWATI Als RINA bertempat di Perumahan Nata Alam Mavilla Blok NA78 Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Saksi APRINA MEGAWATI Als RINA mengunggah cerita Instagram dengan akun instagram @aprinamega_ tangkapan layar berita pada salah satu portal berita online terkait permasalahan PT. Halona Property dan menuliskan kata "kalian ga sendri korbannya juga adikku , ini yg buat kena fitnah , dah gitu yg nipu masi bisa haha hihi" pada tangkapan layar tersebut dan mengunggahnya pada cerita Instagram di akun media sosial Instagram milik Saksi APRINA MEGAWATI Als RINA dan pada hari Rabu 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 wita Terdakwa pada saat di Cabin Hotel Sunter DKI Jakarta melakukan bagikan ulang (repost) pada cerita instagram tersebut dengan akun instagram @ayu.sw_ dan menuliskan kata "bangkrut usaha pertama di epic almost 200 juta. Kena tipu yg mamanya RULITA 120 jta. Belum kena musibah abis 50 jutaan. (kasus) Masih bisa ngomongin aku banyak utang wkwkww Itu duit kebuang gak tau dari mana. Rulita masih idup? Kebal hukum jga rulita keren" dan Terdakwa bagikan ulang (repost) cerita Instagram @aprinamega_ milik Saksi APRINA MEGAWATI Als RINA tanpa seizin Saksi APRINA MEGAWATI Als RINA;

Selanjutnya Terdakwa pada saat di Mataram melakukan tangkapan layar (mencapture) pada instagram pada akun rulitalita milik Saksi Saksi RULITA JUNI SWISTIYOWATI Als RULITA Als LITA dan dicantumkan kata – kata "Ini Rulita janda anak 1 yang paling cantik manis seantero Lombok, Hatinya baik banget sampe yg kena tipu 15 orang, Mudah – mudahan karma ibunya gak jatuh ke anaknya. Amin ya allah, Bestinya @aprinemega" dimana tujuan Terdakwa mengunggah foto Saksi APRINA MEGAWATI Als RINA agar Saksi APRINA MEGAWATI Als RINA merespon, melakukan klarifikasi dan mmempertanggungjawabkan perbuatan terkait masalah perumahan yang Terdakwa beli di PT. Halona Property;

Selanjutnya Terdakwa masih memposting beberapa tangkapan layar lagi yang berhubungan dengan Saksi APRINA MEGAWATI Als RINA dan di posting atau di unggah pada akun cerita instagram Terdakwa @ayu.sw_;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 wita pada saat Saksi RULITA JUNI SWISTIWOWATI Als RULITA Als LITA berada di di Jalan Mahendradatta Kota Denpasar Provinsi Bali Saksi RULITA JUNI SWISTIWOWATI Als RULITA Als LITA di hubungi oleh Saksi ANNA PATRIANA untuk menayakan apakah ada pemilik akun Instagram @ayu.sw_ ada membuat cerita Instagram dan menandai saksi dengan kata penipu dan pada saat itu Saksi RULITA JUNI SWISTIWOWATI Als RULITA Als LITA meminta Saksi ANNA PATRIANA untuk mengirimkan screen shoot (tangkapan layar) dari cerita Instagram pemilik akun @ayu.sw_ dan pada saat itu Saksi ANNA PATRIANA mengirimkan screen shoot (tangkapan layar) cerita Instagram pemilik akun @ayu.sw_ kepada Saksi RULITA JUNI SWISTIWOWATI Als RULITA Als LITA melalui media sosial WhatsApp yang menuliskan kata-kata “bangkrut usaha pertama di epic almost 200 juta. Kena tipu yg mamanya RULITA 120 jta. Belum kena musibah abis 50 jutaan. (kasus) Masih bisa ngomongin aku banyak utang wkwkww Itu duit kebuang gak tau dari mana. Rulita masih idup? Kebal hukum jga rulita keren”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RULITA JUNI SWISTIWOWATI Als RULITA Als LITA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam persidangan ini dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik tersebut adalah Saksi sendiri (RULITA JUNI SWISTIWATI Als RULITA Als LITA);
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah Terdakwa (Ayu Selfia Wati Als. Ayu);
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di Jalan Mahendradatta Denpasar-Bali yang dimana saksi ANNA PATRIANA kirimkan screenshot (tangkapan layar) cerita Instagram tersebut melalui media sosial WhatsApp kepada Saksi;
- Bahwa nama baik Saksi RULITA JUNI SWISTIWATI Als RULITA Als LITA telah dicemarkan sewaktu Saksi dihubungi melalui telepon WhatsApp dari saksi ANNA PATRIANA yang menanyakan apakah ada pemilik akun Instagram @ayu.sw_ ada membuat cerita Instagram dan menandai Saksi dengan kata penipu kemudian Saksi meminta saksi ANNA PATRIANA untuk mengirimkan screenshot (tangkapan layar) dari cerita Instagram pemilik akun @ayu.sw_ kemudian saksi ANNA PATRIANA mengirimkan cerita akun Instagram yang diunggah pemilik akun @ayu.sw_ yang menuliskan kata-kata "bangkrut usaha pertama di epic almost 200 juta. Kena tipu yg mamanya RULITA 120 jta. Belum kena musibah abis 50 jutaan. (kasus) Masih bisa ngomongin aku banyak utang wkwkkww Itu duit kebuang gak tau dari mana. Rulita masih idup? Kebal hukum jga rulita keren" dimana saksi ANNA PATRIANA mengirimkan screenshot (tangkapan layar) cerita Instagram pemilik akun @ayu.sw_ kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di Jalan Mahendradatta Denpasar-Bali yang dimana saksi ANNA PATRIANA kirimkan screenshot (tangkapan layar) cerita Instagram tersebut melalui media sosial WhatsApp kepada Saksi;
- Bahwa saksi ANNA PATRIANA mendapatkan tangkapan layar (screen shoot) pemilik akun Instagram @ayu.sw yang mencemarkan nama baik Saksi sewaktu saksi ANNA PATRIANA melihat akun media sosial

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram miliknya kemudian saksi ANNA PATRIANA melihat cerita Instagram akun @ayu.sw yang mencemarkan nama baik;

- Bahwa pemilik akun Instagram @ayu.sw_ ada melakukan pencemaran nama baik Saksi melalui media sosial selain pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 wita, pemilik akun Instagram @ayu.sw_ ada melakukan pencemaran nama baik kepada Saksi dengan cara:

1. Mengunggah potongan tangkapan layar (screenshot) akun Instagram Saksi RULITA JUNI SWISTIYOWATI Als RULITA Als LITA yang menampilkan foto Saksi dan pada potongan tangkapan layar tersebut dituliskan kata-kata "Ini Rulita janda anak 1 yg paling cantik manis senatero Lombok. Hatinya baik banget sampe yg kena tipu 15 orang Mudah mudahan karma ibunya gak jatuh ke anaknya. Amin ya allah Bestinya @aprinamega " di cerita Instagram pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita
2. Mengunggah potongan tangkapan layar (screenshot) akun Instagram @aprinamega_ dengan menuliskan kata "Bangkrut usaha pertama di epicalmost 200 juta. Kena tipu yg Namanya RULITA 120 jta. Belum kena musiba habis 50 jutaan. (kasus) Masih bisa ngomongin aku banyak utang wkwkwkwk Itu duit kebuang gak tau dari mana. Rulita masih idup? Kebal hukum juga rulita keren" di cerita Instagram pada tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita
3. Mengunggah potongan tangkapan layar (screenshot) komentar dan menuliskan kata "Udh bener rulita open bo aja Sama jadi simpenan. Malah main rumah rumahan kan kan ujung2nya pengadilan Sidang pertama bisa nafas lega, next chapter gak akan lagi promise." Di cerita Instagram pada tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita
4. Mengunggah potongan tangkapan layar (screenshot) pesan WhatsApp dan menandai akun instagram Saksi dengan menuliskan kata "Maling mah gitu, bales dm kalo berani. Sidang gak dateng, panggilan polisi gak dageng tapi yahana yahanu tolong dong kerja samanya @balepelangilombok Maling satu wara wiri mulu @rulitalita" dan diunggah di cerita Instagram pada tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

5. Mengunggah potongan tangkapan layar (screen shoot) dan menandai akun instagram Saksi yaitu @rulitalita dengan menuliskan kata "Mkknnya rulita speak up duit dari hasil rumah yg km jual ke aku dan 14 korban lainnya kemana? 1buat op idung 1beli hrv yg udh di cabut 3 pake renov rumahmu di bale pelangi speak up beb biar clear. Jangan main kucing2an Najis gw cuih! Terlepas siapapun yg setuju dengan perbuatan km atau gak! Gw gak takut! Lo salah ya salah! Jangan keenakan pake duit orang ! @rulitalita Ngelapor in gw ite? Gak takut ! Sini ketemu kalo berani Jangan kabur maling !" di cerita Instagram pada tanggal 19 mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita;

- Bahwa Saksi mengetahui nama baik Saksi dicemarkan lagi oleh pemilik akun Instagram @ayu.sw_ sewaktu pemilik akun Instagram @ayu.sw_ menandai Saksi dalam cerita Instagram yang diunggahnya dan sewaktu Saksi melihat cerita Instagram pemilik akun Instagram @ayu.sw_ dimana Saksi dapat melihat cerita Instagram akun @ayu.sw_ dikarenakan Saksi mengikuti akun Instagram @ayu.sw_ sejak tahun 2022 sehingga cerita Instagram miliknya dapat Saksi lihat ketika Saksi membuka akun Instagram milik Saksi dan cerita instagram tersebut dapat terlihat selama 1x24 jam sejak cerita Instagram tersebut diunggah;
- Bahwa yang dapat mengetahui terkait jumlah orang yang telah melihat dan berkomentar terhadap unggahan cerita Instagram tersebut adalah pemilik akun Instagram @ayu.sw_;
- Bahwa Saksi keberatan atas postingan Terdakwa;
- Bahwa ada perjanjian Terdakwa dan PT;
- Bahwa ada sertifikat tetapi masih di Beny;
- Bahwa sertifikat atas nama PT. Halona;
- Bahwa tidak benar ada penipuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak perjanjian antara perumahan denga PT. Halona;
- Bahwa akibat dari postingan Terdakwa, Bahwa teman-teman Saksi menghujat Saksi;
- Bahwa Saksi stress dan keluarga Saksi malu;
- Bahwa PT. Halona tidak di gugat karena postingan tersebut;
- Bahwa Saksi Ana tidak mau berdamai;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada kasus pidana PT. Halona, tetapi ada gugatan terhadap PT;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar "kenapa Saya memposting hal tersebut karena sebelumnya Saya pernah bertemu dengan Saksi dan komisarisnya namun tidak ada jalan keluar" dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-1 tersebut;

2. Saksi ANNA PATRIANA Alias ANNA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik tersebut adalah korban yakni Saksi RULITA JUNI SWISTIYOWATI Als RULITA Als LITA;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah Terdakwa (Ayu Selfia Wati Als. Ayu);
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di Jalan Mahendradatta Denpasar-Bali yang dimana Saksi kirimkan screenshot (tangkapan layar) cerita Instagram tersebut melalui media sosial WhatsApp kepada korban;
- Bahwa Saksi mendapatkan tangkapan layar (screen shoot) pemilik akun Instagram @ayu.sw yang mencemarkan nama baik saksi RULITA JUNI SWISTIYOWATI Als RULITA Als LITA sewaktu Saksi melihat akun media sosial Instagram miliknya kemudian Saksi melihat cerita Instagram akun @ayu.sw yang mencemarkan nama baik;
- Bahwa nama baik korban telah dicemarkan sewaktu korban dihubungi melalui telepon WhatsApp dari Saksi yang menanyakan apakah ada pemilik akun Instagram @ayu.sw_ ada membuat cerita Instagram dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menandai Saksi dengan kata penipu kemudian korban meminta Saksi untuk mengirimkan screenshoot (tangkapan layar) dari cerita Instagram pemilik akun @ayu.sw_ kemudian Saksi mengirimkan cerita akun Instagram yang diunggah pemilik akun @ayu.sw_ yang menuliskan kata-kata “bangkrut usaha pertama di epic almost 200 juta. Kena tipu yg mamanya RULITA 120 jta. Belum kena musibah abis 50 jutaan. (kasus) Masih bisa ngomongin aku banyak utang wkwkkww Itu duit kebuang gak tau dari mana. Rulita masih idup? Kebal hukum jga rulita keren” sehingga Saksi kemudian melakukan screenshoot (tangkapan layar) dan selanjutnya menghubungi korban melalui telepon media sosial WhatsApp pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 sewaktu Saksi berada di Nyamarai BTN GPA Blok 5 No. 09 RT/RW 004/000 Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat kemudian Saksi menanyakan apakah ada pemilik akun Instagram @ayu.sw_ ada membuat cerita Instagram dan menandai korban dengan kata penipu kemudian korban meminta Saksi untuk mengirimkan screen shoot (tangkapan layar) dari cerita Instagram pemilik akun @ayu.sw_ kemudian Saksi mengirimkan cerita akun Instagram yang diunggah pemilik akun @ayu.sw_ yang menuliskan kata-kata “bangkrut usaha pertama di epic almost 200 juta. Kena tipu yg mamanya RULITA 120 jta. Belum kena musibah abis 50 jutaan. (kasus) Masih bisa ngomongin aku banyak utang wkwkkww Itu duit kebuang gak tau dari mana. Rulita masih idup? Kebal hukum juga rulita keren”;

- Bahwa Saksi di PT. Halona sebagai karyawannya;
- Bahwa Saksi sebagai marketing freeland;
- Bahwa ada perjanjian Terdakwa dengan PT. Halona di Notaris;
- Bahwa Kop perjanjian adalah PT. Halona;
- Bahwa tanah belum bersertifikat karena belum lunas;
- Bahwa Rulita langsung di tag di IG nya;
- Bahwa Saksi sempat konfirmasi kepada Ana ada masalah apa;
- Bahwa hanya satu kali Saksi konfirmasi kepada Ana;
- Bahwa Saksi hanya sebagai marketing di PT. Halona;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar “kenapa Saya memposting hal

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sebelumnya Saya pernah bertemu dengan Saksi dan komisarisnya namun tidak ada jalan keluar” dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-2 tersebut;

3. Saksi APRINA MEGAWATI Alias RINA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik tersebut adalah korban yakni Saksi RULITA JUNI SWISTYOWATI Als RULITA Als LITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 namun untuk tempatnya Saksi APRINA MEGAWATI Als RINA tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik tersebut dengan cara cara mencapture (melakukan tangkapan layar) cerita Instagram Saksi APRINA MEGAWATI Als RINA kemudian mengunggah capture tersebut dengan menuliskan kata “bangkrut usaha pertama di epic almost 200 juta. Kena tipu yg mamanya RULITA 120 jta. Belum kena musibah abis 50 jutaan. (kasus) Masih bisa ngomongin aku banyak utang wkwkkww Itu duit kebuang gak tau dari mana. Rulita masih idup? Kebal hukum jga rulita keren” dan Terdakwa pernah mengunggah foto korban pada cerita Instagram dengan menuliskan kata “Ini Rulita janda anak 1 yg paling cantik manis seantero Lombok. Hatinya baik banget sampe yg kena tipu 15 orang Mudah mudahan karma ibunya gak jatuh ke anaknya. amin ya allah Bestinya @aprinamega;
- Bahwa Saksi pernah mengunggah cerita Instagram dimana Saksi melakukan tangkapan layar berita pada salah satu portal berita online terkait permasalahan PT. Halona Property kemudian Saksi menuliskan kata “kalian ga sendri korbannya juga adikku , ini yg buat kena fitnah , dah gitu yg nipu masi bisa haha hihi” pada tangkapan layar tersebut dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

mengunggahnya pada cerita Instagram di akun media sosial Instagram milik Saksi kemudian Terdakwa melakukan tangkapan layar cerita Instagram milik Saksi tersebut dan pada tangkapan layar tersebut Terdakwa menuliskan kata-kata "bangkrut usaha pertama di epic almost 200 juta. Kena tipu yg mamanya RULITA 120 jta. Belum kena musibah abis 50 jutaan. (kasus) Masih bisa ngomongin aku banyak utang wkwkww Itu duit kebuang gak tau dari mana. Rulita masih idup? Kebal hukum jga rulita keren" dan mengunggahnya pada cerita Instagram di akun media sosial Instagram @ayu.sw_ yang dimana Saksi unggah pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 bertempat di rumah Saksi yang berada di Perumahan Nata Alam Mavilla Blok NA78 Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut keesokan harinya setelah Saksi mengunggah cerita instagram tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban karena korban melakukan penipuan terkait rumah subsidi yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga membeli rumah di satu tempat biar bersama orang tua disana;
- Bahwa Saksi dan adik Terdakwa beli rumah sama-sama satu;
- Bahwa Saksi lebih dulu Tarik uang di perumahan tersebut dan beli rumah di tempat lain;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ZAMZAM HARIRO, M.Pd dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			

- Bahwa Menurut Santoso dkk. fungsi bahasa sebagai alat komunikasi lisan dan tulisan adalah (1) Fungsi Informasi yaitu mengungkapkan perasaan, (2) Alat ekspresi diri yaitu perlakuan antar anggota masyarakat, (3) Adaptasi dan integrasi sosial yaitu berkaitan dengan hal sosial, dan (4) Sebagai kontrol sosial yaitu mengatur tingkah laku. Bahasa meliputi lisan dan tulisan, bahkan mencakup media sosial. Terkait hal tersebut bahasa dalam media sosial sebenarnya replika dari bahasa dalam pergaulan dunia nyata, sehingga fungsi bahasa di dunia nyata juga terpakai dalam komunikasi media sosial. Perbedaan yang penting antara komunikasi dunia nyata dan dunia maya adalah dalam dunia nyata konteks komunikasi melibatkan penutur dan pendengar/pembaca, materi tuturan, media tuturan (lisan/tulisan), dan tempat terjadinya tuturan. Sedangkan dalam dunia maya atau media sosial yang sering tidak terlibat secara langsung adalah pendengar atau pembaca. Jadi bisa saja komunikasi dalam dunia maya hanya satu arah. Terkait dengan unggahan akun @ayu.sw_i, unggahan tersebut dapat dimaknai sebagai fungsi informasi untuk mengungkapkan perasaan. Unggahan yang ditulis oleh akun @ayu.sw_imengandung kata-kata yang memiliki makna negatif atau berkonotasi tidak baik jika diarahkan kepada seseorang secara sfesifik. Nah, dalam postingan di atas, kata-kata yang mengandung konotasi negatif telah mengarah ke seseorang secara spesifik berdasarkan konteks dalam kalimat yang dipakai dengan menyebutkan nama Rulita menagar tautan istagramya @rulitalita dan menampilkan langsung foto saudara Rulita dalam unggahanya. Hal ini juga dikuatkan dengan penyebutan lokasi, konteks kejadian dan penyematan sebutan-sebutan yang berkonotasi negatif, seperti 'maling', 'open bo', dan 'simpanan' Tuturan yang diunggah di atas masuk dalam ranah media sosial yang mana karakter penutur, pendengar atau pembaca serta media dan tuturan yang dipakai merupakan konsumsi publik. Jadi bisa saja tuturan dalam unggahan itu hanya satu arah, tetapi tetap dapat dilihat atau dibaca oleh banyak orang Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'pencemaran' yang berasal dari kata dasar cemar dan telah mendapatkan imbuhan pe-an bermakna 'proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran.' Berdasarkan pengertian di atas, unggahan atau postingan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

tersebut jelas-jelas mencemarkan, merendahkan dan menghina seseorang yang disebutkan secara spesifik di dalam unggahan/postingan tersebut. Ahli menjelaskan bahwa Menurut Santoso dkk. fungsi bahasa sebagai alat komunikasi lisan dan tulisan adalah (1) Fungsi Informasi yaitu mengungkapkan perasaan, (2) Alat ekspresi diri yaitu perlakuan antar anggota masyarakat, (3) Adaptasi dan integrasi sosial yaitu berkaitan dengan hal sosial, dan (4) Sebagai kontrol sosial yaitu mengatur tingkah laku. Bahasa meliputi lisan dan tulisan, bahkan mencakup media sosial. Terkait hal tersebut bahasa dalam media sosial sebenarnya replika dari bahasa dalam pergaulan dunia nyata, sehingga fungsi bahasa di dunia nyata juga terpakai dalam komunikasi media sosial. Perbedaan yang penting antara komunikasi dunia nyata dan dunia maya adalah dalam dunia nyata konteks komunikasi melibatkan penutur dan pendengar/pembaca, materi tuturan, media tuturan (lisan/tulisan), dan tempat terjadinya tuturan. Sedangkan dalam dunia maya atau media sosial yang sering tidak terlibat secara langsung adalah pendengar atau pembaca. Jadi bisa saja komunikasi dalam dunia maya hanya satu arah. Terkait dengan unggahan akun @ayu.sw_i, unggahan tersebut dapat dimaknai sebagai fungsi informasi untuk mengungkapkan perasaan. Unggahan yang ditulis oleh akun @ayu.sw_imengandung kata-kata yang memiliki makna negatif atau berkonotasi tidak baik jika diarahkan kepada seseorang secara sfesifik. Nah, dalam postingan di atas, kata-kata yang mengandung konotasi negatif telah mengarah ke seseorang secara spesifik berdasarkan konteks dalam kalimat yang dipakai dengan menyebutkan nama Rulita menagar tautan istagramya @rulitalita dan menampilkan langsung foto saudara Rulita dalam unggahannya. Hal ini juga dikuatkan dengan penyebutan lokasi, konteks kejadian dan penyematan sebutan-sebutan yang berkonotasi negatif, seperti 'maling', 'open bo', dan 'simpanan'Tuturan yang diunggah di atas masuk dalam ranah media sosial yang mana karakter penutur, pendengar atau pembaca serta media dan tuturan yang dipakai merupakan konsumsi publik. Jadi bisa saja tuturan dalam unggahan itu hanya satu arah, tetapi tetap dapat dilihat atau dibaca oleh banyak orang Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'pencemaran' yang berasal dari kata dasar cemar dan telah mendapatkan imbuhan pe-an bermakna 'proses, cara, perbuatan mencemari atau

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

mencemarkan; pengotoran.' Berdasarkan pengertian di atas, unggahan atau postingan tersebut jelas-jelas mencemarkan, merendahkan dan menghina seseorang yang disebutkan secara spesifik di dalam unggahan/postingan tersebut;

- Bahwa beberapa ungkapan dalam unggahan dari akun @ayu.sw_ yang berpotensi mengandung pencemaran nama baik Adalah:

a. Dalam unggahan instastory tertanggal 7 Mei 2024, terdapat kalimat "Kena tipu yg Namanya RULITA 120 jta". Secara kaidah kebahasaan kalimat tersebut merupakan kalimat tidak lengkap, karena ada unsur subyek, predikat, obyek, atau keterangan yang tidak terpenuhi. Dalam konteksnya, kalimat tersebut dapat dilengkapi menjadi "(saya) kena tipu (oleh seseorang) yg namanya Rulita, (sejumlah) 120 juta". Sesuai KBBI, tipu mempunyai makna *n* perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Kalimat ini dapat dimaknai bahwa penulis unggahan tersebut mengaku telah ditipu sebanyak 120 juta oleh seseorang bernama Rulita. Hal ini akan menjadi tuduhan serius pencemaran nama baik atau fitnah jika nantinya tuduhan tersebut tidak terbukti secara hukum.

b. Dalam unggahan instastory tertanggal 17 Mei 2024, terdapat kalimat "Ini Rulita janda anak 1 yg paling cantik manis seantero lombok. Hatinya baik banget sampe yg kena tipu 15 orang.". Kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa penulis unggahan tersebut secara eksplisit menuduh seseorang yang bernama Rulita dan akun @rulitalita telah menipu 15 orang. Hal ini akan menjadi tuduhan serius pencemaran nama baik atau fitnah jika nantinya tuduhan tersebut tidak terbukti secara hukum;

c. Dalam unggahan instastory tertanggal 19 Mei 2024, terdapat kalimat "Udh bener rulita open bo aja sama jadi simpenan." Istilah Open BO merupakan singkatan dari istilah berbahasa inggris "Open Booking Out" atau "Open Booking". Secara harfiah, terjemahan kata "open" dalam bahasa Indonesia adalah "buka", terjemahan kata "booking" dalam bahasa Indonesia adalah "pemesanan", dan terjemahan kata "out" dalam bahasa Indonesia adalah "keluar". Istilah tersebut dalam Bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai "membuka pemesanan/menyediakan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

pemesanan diluar. Istilah Open BO, secara faktual sering dikaitkan dengan aktivitas prostitusi online/dunia maya untuk menandakan bahwa seseorang sedang menyediakan/membuka/menjajakan dirinya untuk jasa seksual dengan bayaran hadiah atau uang. Kata "simpanan" merupakan ragam cakapan dari kata "simpanan". Sesuai KBBI, simpanan bermakna 1. n sesuatu yang disimpan (uang, barang, dan sebagainya), 2. n tempat menyimpan; persimpanan, dan 3. n ki pria atau wanita yang menjadi kekasih rahasia seseorang yang sudah menikah. Dalam konteks unggahan tertanggal 19 Mei 2024, makna yang dapat cocok dengan kata "simpanan" adalah makna ketiga yaitu pria atau wanita yang menjadi kekasih rahasia seseorang yang sudah menikah. Sesuai pemaknaan diatas, penulis unggahan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Rulita merupakan seseorang penyedia jasa seksual (prostitusi) dan kekasih rahasia orang yang telah menikah. Jika Terlapor tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Rulita adalah penyedia jasa seksual (prostitusi) dan kekasih rahasia orang yang sudah menikah, maka Terlapor dapat disebut telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik secara terbuka, karena dua hal tersebut (Open BO dan simpanan) memiliki konotasi negatif di masyarakat;

d. Dalam unggahan instastory tertanggal 19 Mei 2024, terdapat kalimat "Maling mah gitu, bales dm kalo berani Sesuai KBBI, maling mempunyai makna n orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi; pencuri (terutama yang mencuri pada malam hari). Kalimat ini dapat dimaknai bahwa penulis unggahan tersebut menyatakan bahwa pemilik akun @rulitalita merupakan maling, diperkuat dengan menandai akun @rulitalita di akhir postingannya. Hal ini akan menjadi tuduhan serius pencemaran nama baik atau fitnah jika nantinya tuduhan tersebut tidak terbukti secara hukum;

- Bahwa Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan mencemarkan nama baik secara langsung jika membuat nama atau pribadi orang lain menjadi kotor, cemar, buruk atau rusak dengan menyematkan, secara langsung (di hadapan orang tersebut dengan disaksikan atau didengar oleh orang lain) kata-kata atau ungkapan kotor, jelek, cemar, buruk atau rusak kepada orang lain. Sedangkan seseorang dapat dikatakan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

melakukan perbuatan mencemarkan nama baik secara tidak langsung jika membuat nama atau pribadi orang lain menjadi kotor, cemar, buruk atau rusak dengan menyematkan, secara tidak langsung (tidak di hadapan orang tersebut, tetapi disaksikan, didengar atau dibaca oleh orang lain) kata-kata atau ungkapan kotor, jelek, cemar, buruk atau rusak dengan menyebutkan nama, menandai (menagar) akun media sosial, dan/atau merujuk dengan foto orang yang dimaksud;

- Bahwa salah satu aktifitas manusia yang membutuhkan kesadaran cukup tinggi adalah menulis. Dibandingkan dengan berbicara, yang bisa saja dilakukan tanpa sadar atau disengaja, menulis membutuhkan kesadaran dan kesengajaan yang tinggi. Oleh karena itu, unggahan @ayu.sw (AYU SELFIA WATI Als AYU) yang tentunya dilakukan dengan menulis, tidak mungkin dibuat tanpa sengaja, pasti dilakukan dengan sadar dan sengaja;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Ahli R. RONALD OMMY YULYANTHO,S.T.,M.T, dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa dasar hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku di Indonesia adalah UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ruang lingkup materi UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut antara lain:
 - a. Bab I : Ketentuan umum
 - b. Bab II : Asas dan Tujuan
 - c. Bab III: Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik
 - d. Bab IV : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik
 - e. Bab V : Transaksi Elektronik
 - f. Bab VI : Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Pribadi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

- g. Bab VII : Perbuatan yang dilarang
- h. Bab VIII : Penyelesaian sengketa
- i. Bab IX : Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
- j. Bab X : Penyidikan
- k. Bab XI : Ketentuan Pidana
- l. Bab XII : Ketentuan Peralihan
- m. Bab XIII : Ketentuan Penutup

serta dapat diinformasikan juga terdapat perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 yakni UU RI Nomor 19 Tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik akun @ayu.sw_ (AYU SELFIA WATI Als AYU) menggunakan akun Instagram miliknya atau yang dalam penguasaannya yang telah memposting kata-kata, frasa, foto dan/atau kalimat di dalam kronologis adalah kategori perbuatan yang dapat dinyatakan menyerang nama baik seseorang, maka tindakan pelaku termasuk ke dalam kategori perbuatan yang di larang dalam pasal 27A Undang-undang no 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni : “ Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik“;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ahli menjelaskan bahwa:
 - a. Setiap Orang adalah : Setiap orang adalah Setiap orang berdasarkan ketentuan umum tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi dijabarkan lebih luas, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah Orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak adalah : Sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

dimaksud dalam Pasal 27A UU No.1 tahun 2024 adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal. Unsur dari tanpa hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum, baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya atau kewenangan yang melampaui wewenang sebenarnya

- c. Mentransmisikan adalah : mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak kepada pihak lain
- d. Mendistribusikan adalah : peyeburluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui alat elektronik atau Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa pengiriman kepada pihak lain atau Sistem Elektronik
- e. Membuat dapat diaksesnya adalah : memiliki arti bahwa membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses orang lain dengan cara memberikan tautan (link) tertentu atau memberikan Kode Akses (password). Tautan atau Kode Akses dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung:
- f. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau penghinaan adalah : bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik itu memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dalam hal ini penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini memiliki pengertian yakni : Sesuai dengan penjelasan pasal 27A UU No.1 tahun 2024 ini mengacu pada ketentuan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di KUHP yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Pada esensinya penghinaan atau pencemaran nama baik ialah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. Artinya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diuraikan dalam kronologis tersebut di atas, jika memang yang dituduhkan itu tidak sesuai dengan fakta atau kenyataannya, maka akan berdampak atau mengakibatkan nama baik pelapor akan tercemar sebagaimana dipaparkan dalam kronologi, sehingga mungkin saja akan berdampak hukum atau berdampak sosial dimana dalam pergaulan akan dibicarakan sebagai orang yang melakukan tindakan yang dituduhkan;
- Bahwa maksud ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku adalah untuk:
 - surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;
- Bahwa ketentuan Pasal 44 tersebut, alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), terdiri dari:
 - a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
 - c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
 - d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini;
- Bahwa tulisan dan data dalam berbagai bentuk lainnya yang di- posting

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta komentar di media sosial Instagram serta hasil percakapan / Direct Messenger adalah termasuk ke dalam kategori Informasi Elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Alat Bukti Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa saat seseorang memposting atau mengomentari sesuatu di Instagram, visibilitasnya tergantung pada pengaturan privasi akun dan postingan tersebut;
- Bahwa postingan, pada pengaturan akun publik maka semua orang bisa melihat postingan dan memberikan komentar. Jika pengaturan akun privat maka hanya pengikut yang disetujui yang bisa melihat dan mengomentari postingan;
- Bahwa komentar pada Postingan Jika postingan bersifat publik, semua orang bisa melihat dan memberikan komentar (kecuali pemilik akun membatasi siapa yang bisa berkomentar). Jika postingan berasal dari akun privat, hanya pengikut yang disetujui yang bisa melihat dan berkomentar;
- Bahwa Instagram Stories, Jika akun publik, semua orang bisa melihat, tetapi hanya pengikut yang bisa membalas lewat DM. Jika akun privat, hanya pengikut yang disetujui yang bisa melihat dan membalas;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik tersebut adalah korban yakni Saksi RULITA JUNI SWISTIYOWATI Als RULITA Als LITA;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa cerita instagram tersebut diunggah saksi APRINA MEGAWATI Als RINA pada tahun 2024 namun untuk tanggal dan waktu pastinya Terdakwa tidak mengingatnya dan untuk tempatnya Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut pada tahun 2024 namun untuk tanggal dan waktu pastinya Terdakwa tidak mengingatnya;
- Bahwa Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut bertempat di Cabin Hotel Sunter DKI Jakarta;
- Bahwa pemilik akun instagram @ayu.sw_ tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa foto tangkapan layar yang diunggah pemilik akun Instagram @ayu.sw_ yang ditunjukkan dapat Terdakwa jelaskan awalnya akun instagram @aprinamega_ mengunggah tangkapan layar berita dari portal berita online terkait permasalahan PT. Halona Lombok Properti kemudian pada tangkapan layar tersebut akun instagram @aprinamega_ menuliskan kata "kalian ga sendri korbannya juga adikku , ini yg buat kena fitnah , dah gitu yg nipu masi bisa haha hihi" dimana pemilik akun instagram @aprinamega_ menandai akun instagram Terdakwa kemudian mengunggahnya pada cerita Instagram di akun Instagram miliknya kemudian ketika Terdakwa melihat pemberitahuan instagram bahwa akun @aprinamega_ menandai Terdakwa pada unggahan cerita instagram tersebut, Terdakwa kemudian melakukan bagikan ulang (*repost*) pada cerita instagram tersebut dan menuliskan kata "bangkrut usaha pertama di epic almost 200 juta. Kena tipu yg mamanya RULITA 120 jta. Belum kena musibah abis 50 jutaan. (kasus) Masih bisa ngomongin aku banyak utang wkwkww Itu duit kebuang gak tau dari mana. Rulita masih idup? Kebal hukum jga rulita keren" dan selanjutnya Terdakwa mengunggahnya ke cerita akun instagram di akun instagram @ayu.sw_ yang dimana seingat Terdakwa cerita instagram tersebut diunggah saksi APRINA MEGAWATI Als RINA pada tahun 2024 namun untuk tanggal dan waktu pastinya Terdakwa tidak mengingatnya dan untuk tempatnya Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut pada tahun 2024 namun untuk tanggal dan waktu pastinya Terdakwa tidak mengingatnya dan Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut bertempat di Cabin Hotel Sunter DKI Jakarta;
- Bahwa pemilik akun instagram @aprinamega_ adalah saksi APRINA MEGAWATI Als RINA;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengunggah foto korban dengan menuliskan kata-kata "Ini Rulita janda anak 1 yg paling cantik manis seantero Lombok. Hatinya baik banget sampe yg kena tipu 15 orang Mudah mudahan karma ibunya gak jatuh ke anaknya. amin ya allah" yaitu agar korban merespon, melakukan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait masalah perumahan yang Terdakwa beli di PT. Halona Lombok Property yang dimana perumahan tersebut dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan konsumen sehingga kami sebagai konsumen diusir dari rumah yang telah dibeli dan diminta untuk melakukan pembayaran lagi sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa dirugikan akibat peristiwa tersebut dimana Terdakwa mendapatkan foto korban dengan cara mencapture (melakukan tangkapan layar) pada foto yang diunggah korban pada akun media sosial Instagram miliknya yaitu dengan nama akun rulitalita;
- Bahwa akun Instagram tersangka saat ini sedang di banned oleh pihak Instagram sejak hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 21.48 wib dimana pada awalnya akun Instagram tersangka di banned untuk sementara waktu oleh pihak instagram namun setelah tersangka mengajukan banding, akun instagram tersebut di banned secara permanen oleh pihak instagram sehingga tersangka tidak dapat mengaksesnya;
- Bahwa Terdakwa mengunggah foto tangkapan layar tersebut pada cerita Instagram menggunakan hp merek APPLE;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli SAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa selaku pemilik akun @ayu.sw_ (AYU SELFIA WATI Als AYU) menggunakan akun Instagram miliknya atau yang dalam penguasaannya yang telah memposting kata-kata, frasa, foto dan/atau kalimat di dalam kronologis adalah kategori perbuatan yang dapat dinyatakan menyerang nama baik seseorang, maka tindakan pelaku termasuk ke dalam kategori perbuatan yang di larang dalam pasal 27A Undang-undang no 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

yakni : “ Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik“;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ahli menjelaskan bahwa:

- a. Setiap Orang adalah : Setiap orang adalah Setiap orang berdasarkan ketentuan umum tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi dijabarkan lebih luas, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah Orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak adalah : Sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A UU No.1 tahun 2024 adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal. Unsur dari tanpa hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum, baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya atau kewenangan yang melampaui wewenang sebenarnya;
- c. Mentransmisikan adalah : mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak kepada pihak lain;
- d. Mendistribusikan adalah : peyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui alat elektronik atau Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa pengiriman kepada pihak lain atau Sistem Elektronik;
- e. Membuat dapat diaksesnya adalah : memiliki arti bahwa membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses orang

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

lain dengan cara memberikan tautan (link) tertentu atau memberikan Kode Akses (password). Tautan atau Kode Akses dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung;

f. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau penghinaan adalah : bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik itu memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dalam hal ini penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini memiliki pengertian yakni : Sesuai dengan penjelasan pasal 27A UU No.1 tahun 2024 ini mengacu pada ketentuan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di KUHP yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pada esensinya penghinaan atau pencemaran nama baik ialah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. Artinya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diuraikan dalam kronologis tersebut di atas, jika memang yang dituduhkan itu tidak sesuai dengan fakta atau kenyataannya, maka akan berdampak atau mengakibatkan nama baik pelapor akan tercemar sebagaimana dipaparkan dalam kronologi, sehingga mungkin saja akan berdampak hukum atau berdampak sosial dimana dalam pergaulan akan dibicarakan sebagai orang yang melakukan tindakan yang dituduhkan;

- Bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan Pasal 310 KUHP akan tetapi apabila penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan pada sarana internet di media sosial Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp grup dan lain-lain dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) Jo. pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang RI No No. 1 Tahun 2024 yang mana menuduhkan seseorang untuk diketahui oleh umum maka dapat dikenakan Undang-Undang ITE;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari postingan dan komentar Terdakwa tersebut sudah dijelaskan ada yang termasuk dan tidak termasuk penghinaan, menurut pengetahuan Ahli terkait perbuatan berlanjut diatur di Pasal 64 KUHP yaitu perbuatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan tidak ada porses pidana secara berulang-ulang dan tempusnya berbeda dapat disebutkan sebagai perbuatan berlanjut;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli perbedaannya penghinaan tersebut apabila Korban merasa harkat dan martabatnya diserang secara pribadi lebih mengarah ke hal privat sehingga merasa terganggu sedangkan pencemaran nama baik terkait dengan integritas berdampak pada pandangan publik dan pandangan masyarakat akan tetapi ; Bahwa pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Pasal 45 ayat (3) ada “dan garis miring atau” menurut pengetahuan Ahli “atau” maknanya alternatif dalam konteks Pasal 45 ayat (3) bisa keduanya dan bisa salah satunya;
- Bahwa pencemaran nama baik bisa secara umum bagi siapapun yang merasa tercemar nama baiknya apalagi jika seseorang tersebut mempunyai relasi, usaha atau bisnis, tidak harus sebagai tokoh masyarakat atau memiliki suatu jabatan;
- Bahwa kritik berkaitan dengan kinerja, jabatan, profesi kemudian penghinaan sudah menjurus ke hal pribadi seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kinerja;
- Bahwa perbuatan berlanjut tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai batasan waktunya namun secara teori perbuatan berlanjut mempunyai jangka waktu yang relatif lama;
- Bahwa pengertian publik tidak diatur secara khusus batasannya namun menurut pendapat beberapa Ahli diakses publik tersebut disebutkan ada pihak ketiga yang mengetahui peristiwa tersebut, dalam Undang-Undang ITE contoh dalam grup medsos ada grup terbuka dan tertutup. Grup terbuka dapat disebut sebagai grup umum karena banyak latar belakang baik dari segi usia, daerah, profesi yang tidak saling mengenal semua berinteraksi dalam grup tersebut, kemudian grup tertutup ada yang bersifat homogen contoh Majelis Hakim mempunyai grup khusus Hakim dapat disebut sebagai grup tertutup yang saling mengenal dan profesinya sama;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli perbuatan pidana menurut Undang-Undang ITE tidak hanya mengenal dalam bentuk verbal saja tetapi bisa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga dalam bentuk gambar, audio, video dan kode-kode tertentu yang dapat diterjemahkan oleh Ahlinya;

- Bahwa untuk mendistribusikan tindak pidana ITE terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 di Pasal 27 yaitu mengirimkan informasi elektronik ke lebih dari satu orang, kemudian untuk transmisi mengirimkan ke satu akun ke akun lainnya, selanjutnya untuk dapat diakses secara elektronik misalnya Ahli memposting sesuatu di akun Instagram Ahli dan Ahli tidak mendistribusikan ke akun lain akan tetapi postingan Ahli tersebut dapat diakses banyak orang karena akun Ahli banyak teman atau pengikutnya;
- Bahwa Undang-Undang ITE terkait dengan perkembangan jaman di era globalisasi seperti perbuatan yang dilakukan dengan media internet/ akun Instagram maka perbuatan tersebut akan diketahui oleh seluruh dunia dan sulit untuk dihapus sehingga dibuatlah kebijakan atau aturan yang mengatur perbuatan kriminal dengan sarana ITE oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang ancaman pidananya berat, dalam Pasal 310 ancamannya 9 (sembilan) bulan sedangkan Undang-Undang ITE ancamannya 4 (empat) tahun, kemudian dilakukan judicial review dipicu dengan adanya kasus PRITA yang mengkritik pelayanan pada Rumah Sakit tertentu sehingga ditahan, kemudian muncul protes dalam masyarakat setiap dimana setiap orang yang ingin mengkritik kinerja suatu lembaga mengalami penekanan, atas kejadian tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 yang awalnya ancaman pidananya 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ancamannya diturunkan lagi yang merubah Pasal 27 ayat (3) menjadi Pasal 27 a yang ancaman pidananya 2 (dua) tahun dan atau denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dalam Pasal 45 Ayat (6) terhadap pencemaran nama baik yang tidak bisa dibuktikan oleh pelaku dikembalikan lagi dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun sehingga ada 2 (dua) ancaman pidananya, Pasal 27 a ancamannya 2 (dua) tahun kemudian Pasal 45 Ayat (6) jika perbuatan tersebut fitnah maka ancaman pidana 4 (empat) tahun;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang ITE mengenal alat bukti lain selain alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti elektronik baik itu rekaman video atau gambar;
- Bahwa mengenai alat bukti prosedurnya diatur dalam KUHAP akan tetapi pada alat bukti elektronik contohnya CCTV menjadi alat bukti ketika isi CCTV tersebut penjelasannya menggunakan Ahli ITE kemudian menjadi barang bukti sebatas CCTV itu sendiri;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap print out tangkapan layar cerita instagram akun ayu.sw_ yang memuat pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik dan yang menjadi korban pencemaran nama baik tersebut adalah korban yakni Saksi RULITA JUNI SWISTYOWATI Als RULITA Als LITA;
- Bahwa benar seingat Terdakwa cerita instagram tersebut diunggah saksi APRINA MEGAWATI Als RINA pada tahun 2024 namun untuk tanggal dan waktu pastinya Terdakwa tidak mengingatnya dan untuk tempatnya Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut pada tahun 2024 namun untuk tanggal dan waktu pastinya Terdakwa tidak mengingatnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut bertempat di Cabin Hotel Sunter DKI Jakarta;
- Bahwa benar pemilik akun instagram @ayu.sw_ tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar foto tangkapan layar yang diunggah pemilik akun Instagram @ayu.sw_ yang ditunjukkan dapat Terdakwa jelaskan awalnya akun instagram @aprinamega_ mengunggah tangkapan layar berita dari portal berita online terkait permasalahan PT. Halona Lombok Properti kemudian pada tangkapan layar tersebut akun instagram @aprinamega_ menuliskan kata "kalian ga sendiri korbannya juga adikku , ini yg buat kena fitnah , dah

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gitu yg nipu masi bisa haha hihi” dimana pemilik akun instagram @aprinamega_ menandai akun instagram Terdakwa kemudian mengunggahnya pada cerita Instagram di akun Instagram miliknya kemudian ketika Terdakwa melihat pemberitahuan instagram bahwa akun @aprinamega_ menandai Terdakwa pada unggahan cerita instagram tersebut, Terdakwa kemudian melakukan bagikan ulang (*repost*) pada cerita instagram tersebut dan menuliskan kata “bangkrut usaha pertama di epic almost 200 juta. Kena tipu yg mamanya RULITA 120 jta. Belum kena musibah abis 50 jutaan. (kasus) Masih bisa ngomongin aku banyak utang wkwkkww Itu duit kebuang gak tau dari mana. Rulita masih idup? Kebal hukum jga rulita keren” dan selanjutnya Terdakwa mengunggahnya ke cerita akun instagram di akun instagram @ayu.sw_ yang dimana seingat Terdakwa cerita instagram tersebut diunggah saksi APRINA MEGAWATI Als RINA pada tahun 2024 namun untuk tanggal dan waktu pastinya Terdakwa tidak mengingatnya dan untuk tempatnya Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut pada tahun 2024 namun untuk tanggal dan waktu pastinya Terdakwa tidak mengingatnya dan Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut bertempat di Cabin Hotel Sunter DKI Jakarta;

- Bahwa benar pemilik akun instagram @aprinamega_ adalah saksi APRINA MEGAWATI Als RINA;
- Bahwa benar alasan Terdakwa mengunggah foto korban dengan menuliskan kata-kata “Ini Rulita janda anak 1 yg paling cantik manis seantero Lombok. Hatinya baik banget sampe yg kena tipu 15 orang Mudah mudahan karma ibunya gak jatuh ke anaknya. amin ya allah” yaitu agar korban merespon, melakukan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait masalah perumahan yang Terdakwa beli di PT. Halona Lombok Property yang dimana perumahan tersebut dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan konsumen sehingga kami sebagai konsumen diusir dari rumah yang telah dibeli dan diminta untuk melakukan pembayaran lagi sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa dirugikan akibat peristiwa tersebut dimana Terdakwa mendapatkan foto korban dengan cara mencapture (melakukan tangkapan layar) pada foto yang diunggah korban pada akun media sosial Instagram miliknya yaitu dengan nama akun rulitalita;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akun Instagram tersangka saat ini sedang di banned oleh pihak Instagram sejak hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 21.48 wib dimana pada awalnya akun Instagram tersangka di banned untuk sementara waktu oleh pihak instagram namun setelah tersangka mengajukan banding, akun instagram tersebut di banned secara permanen oleh pihak instagram sehingga tersangka tidak dapat mengaksesnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengunggah foto tangkapan layar tersebut pada cerita Instagram menggunakan hp merek APPLE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang dengan sengaja dan tanpa hak menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah AYU SELVIA WATI Alias AYU yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang dengan sengaja dan tanpa hak menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya ha1 tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik"

Menimbang, bahwa pengertian "*Tanpa Hak*" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan harus menuhi unsur lalai (*Culpa*) dimana *Culpa* (lalai/Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Dengan sengaja**") adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang – undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (*motif*);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata '**pencemaran**' yang berasal dari kata dasar cemar dan telah mendapatkan imbuhan pe-an bermakna 'proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "adalah satuatau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya", dokumen Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik."

Menimbang, bahwa mendistribusikan, sesuai penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "*adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.*" Dan mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak (orang) atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik dan yang menjadi korban pencemaran nama baik tersebut adalah korban yakni Saksi RULITA JUNI SWISTIYOWATI Als RULITA Als LITA, cerita instagram tersebut diunggah saksi APRINA MEGAWATI Als RINA pada tahun 2024 namun untuk tanggal dan waktu pastinya Terdakwa tidak mengingatnya dan untuk tempatnya Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut pada tahun

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 namun untuk tanggal dan waktu pastinya Terdakwa tidak mengingatnya saat itu Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut bertempat di Cabin Hotel Sunter DKI Jakarta menggunakan akun instagram @ayu.sw_ yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tangkapan layar yang ditunjukkan pada persidangan benar foto tangkapan layar yang diunggah pemilik akun Instagram @ayu.sw_ yang ditunjukkan dapat Terdakwa jelaskan awalnya akun instagram @aprinamega_ mengunggah tangkapan layar berita dari portal berita online terkait permasalahan PT. Halona Lombok Properti kemudian pada tangkapan layar tersebut akun instagram @aprinamega_ menuliskan kata "kalian ga sendri korbannya juga adikku , ini yg buat kena fitnah , dah gitu yg nipu masi bisa haha hihi" dimana pemilik akun instagram @aprinamega_ menandai akun instagram Terdakwa kemudian mengunggahnya pada cerita Instagram di akun Instagram miliknya kemudian ketika Terdakwa melihat pemberitahuan instagram bahwa akun @aprinamega_ menandai Terdakwa pada unggahan cerita instagram tersebut, Terdakwa kemudian melakukan bagikan ulang (repost) pada cerita instagram tersebut dan menuliskan kata "bangkrut usaha pertama di epic almost 200 juta. Kena tipu yg mamanya RULITA 120 jta. Belum kena musibah abis 50 jutaan. (kasus) Masih bisa ngomongin aku banyak utang wkwkww Itu duit kebuang gak tau dari mana. Rulita masih idup? Kebal hukum jga rulita keren" dan selanjutnya Terdakwa mengunggahnya ke cerita akun instagram di akun instagram @ayu.sw_ yang dimana seingat Terdakwa cerita instagram tersebut diunggah saksi APRINA MEGAWATI Als RINA pada tahun 2024 namun untuk tanggal dan waktu pastinya Terdakwa tidak mengingatnya dan untuk tempatnya Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut pada tahun 2024 namun untuk tanggal dan waktu pastinya Terdakwa tidak mengingatnya dan Terdakwa mengunggah cerita instagram tersebut bertempat di Cabin Hotel Sunter DKI Jakarta menggunakan hp merek APPLE;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengunggah foto korban dengan menuliskan kata-kata "Ini Rulita janda anak 1 yg paling cantik manis seantero Lombok. Hatinya baik banget sampe yg kena tipu 15 orang Mudah mudahan karma ibunya gak jatuh ke anaknya. amin ya allah" yaitu agar korban merespon, melakukan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait masalah perumahan yang Terdakwa beli di PT. Halona Lombok Property yang dimana perumahan tersebut dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen sehingga kami sebagai konsumen diusir dari rumah yang telah dibeli dan diminta untuk melakukan pembayaran lagi sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa dirugikan akibat peristiwa tersebut dimana Terdakwa mendapatkan foto korban dengan cara mencapture (melakukan tangkapan layar) pada foto yang diunggah korban pada akun media sosial Instagram miliknya yaitu dengan nama akun rulitalita;

Menimbang, bahwa akun Instagram Terdakwa saat ini sedang di banned oleh pihak Instagram sejak hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 21.48 wib dimana pada awalnya akun Instagram tersangka di banned untuk sementara waktu oleh pihak instagram namun setelah Terdakwa mengajukan banding, akun instagram tersebut di banned secara permanen oleh pihak instagram sehingga tersangka tidak dapat mengaksesnya;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Yang dengan sengaja dan tanpa hak menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak didasari niat jahat (mens rea), melainkan luapan emosi sesaat akibat kekecewaan setelah mengalami kerugian finansial yang nyata dan membantu Para korban Lainnya, sehingga pasal yang tepat diterapkan adalah Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaannya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nota pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap print out tangkapan layar cerita instagram akun ayu.sw_ yang memuat pencemaran nama baik

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan putusan ini sehingga haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi RULITA JUNI SWISTYOWATI Als RULITA Als LITA merasa di permalukan di depan umum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AYU SELFIA WATI AIs AYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AYU SELFIA WATI AIs AYU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) rangkap print out tangkapan layar cerita instagram akun ayu.sw_ yang memuat pencemaran nama baik;

Terlampir dalam berkas Perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, oleh kami, Mahyudin Igo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., Dian Wicayanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhammad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			

Ttd.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			